

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10912953>

УДК 631.53.03+635-1+534-8

**ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА
НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН КАБАЧКОВ**

Э.М. Маркарян,

студент 3 курса напр. «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

Е.Ю. Васильева,

преп.,

СПбГЭУ Колледж бизнеса и технологий,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В настоящее время современные технологии все больше проникают в различные сферы человеческой деятельности, стремясь вывести их на новый уровень. Обработка ультразвуком проникла буквально в каждую отрасль промышленности. Применение ультразвука в пищевой и сельскохозяйственных отраслях достаточно широко. С помощью ультразвуковых установок обрабатывают различные виды зерна для его стерилизации, клубни картофеля и семена различных овощей. Доказано, что применение ультразвука для обработки определенного вида семян, дает положительный эффект в части их роста и плодоношения. Такие исследования проведены для томатов, кукурузы, капусты, моркови, свеклы и лука, но это не единственные овощные культуры необходимые в рационе человека.

В данной статье рассмотрено влияние ультразвука на всхожесть семян кабачка.

Ключевые слова: ультразвук, обработка семян, всхожесть

INFLUENCE OF ULTRASOUND ON THE GERMINATION OF ZUCCHIN SEEDS

E.M. Markaryan,

3rd year student, direction “Technology of bread, confectionery and pasta”

E.Yu. Vasilyeva,

teacher,

SPbSUE College of Business and Technology,

Saint Petersburg

Annotation: Currently, modern technologies are increasingly penetrating various areas of human activity, trying to bring them to a new level. Ultrasonication has penetrated literally every industry. The use of ultrasound in the food and agricultural industries is quite widespread. Using ultrasonic units, various types of grain are processed for sterilization, potato tubers and seeds of various vegetables. It has been proven that the use of ultrasound to treat a certain type of seeds has a positive effect in terms of their growth and fruiting. Such studies have been carried out for tomatoes, corn, cabbage, carrots, beets and onions, but these are not the only vegetable crops necessary in the human diet.

This article examines the effect of ultrasound on the germination of zucchini seeds.

Keywords: ultrasound, seed treatment, germination

Внедрение новой техники и прогрессивной организации производства дает возможность существенно поднять экономическую эффективность работы предприятий общественного питания за счет повышения производительности труда, сокращения расходов сырья и энергии [1]. В настоящее время, в связи со сложившейся политической и экономической обстановкой как никогда стоит задуматься о развитии и поддержании на должном уровне пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Улучшение всхожести семян, увеличение плодоношения и сокращение время созревания достаточно актуальные проблемы для данной отрасли. Существует большое количество способов обработки семян для защиты их от различных вредителей, повышения

урожайности и т.д., но все они требуют больших капиталовложений или являются малоэффективными.

В этой связи особую актуальность приобретает изучение инновационных методов, гарантирующих потребителю безопасные и минимально обработанные продукты [2, 3].

В настоящее время достаточно широкое применение получила ультразвуковая обработка зерна и семян перед посадкой, которая интенсифицирует процесс прорастания, повышает урожайность различных культур в среднем на 20...40%.

Механизм влияния ультразвука на семена до конца не исследован, но анализ литературы и существующих научно-исследовательских работ показывает, что он стимулирует их «внутреннюю энергию» [4].

Экспериментальные исследования позволили установить, что ультразвуковое воздействие в большей или меньшей степени, но всегда положительно влияет на процесс прорастания зерен и семян и увеличивает урожайность.

При обработке семян ультразвуком в них можно вносить необходимые микроэлементы, уничтожать возбудителей болезней и вредителей, активизировать ферменты.

На основании выше сказанного и проведенного обзора по данной тематике можно сделать вывод, что влияние ультразвука на семена кабачков, так же окажет положительный эффект на их всхожесть и плодоношение.

Для проведения эксперимента были отобраны семена кабачка сорт цуккини «Фараон» в количестве 20 штук на каждую обработку с различной мощностью.

Обработка семян проводилась на лабораторной ультразвуковой установке, схема установки показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки по обработке ультразвуком

(1 – ультразвуковой генератор; 2 – измеритель потребляемой мощности генератором; 3 – ультразвуковой излучатель; 4 – ёмкость для обрабатываемого материала; 5 – обрабатываемый материал (вода с семенами); 6 – термометр; 7 – секундомер)

Общий вид экспериментальной установки представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Экспериментальная установка по обработке семян ультразвуком

(1 – ультразвуковой генератор; 2 – ультразвуковой излучатель; 3 – ёмкость с обрабатываемой жидкостью; 4 – термометр; 5 – микрометр; 6 – весы)

Семена по 3 штуки опускали в емкость с жидкостью и обрабатывали с разной мощностью в пределах от 30 до 90 Гц в течении 2 минут. Затем семена высаживали в подготовленные емкости с землей и накрывались пленкой. После появления ростков пленку снимали, горшки устанавливали под светодиодную фитолампу, которая светила круглосуточно.

По результатам испытаний определена интенсивность ультразвукового излучения для получения семян с новыми качественными показателями. Результаты указанных исследований свидетельствуют о том, что применение ультразвуковых технологий в процессе обработки семян улучшают качественные показатели последних, а так же расширяют сферу их последующей обработки [2].

Рисунок 2 – Общий вид рассады всех высаженных семян кабачка

Рисунок 3 – Высота рассады семян кабачка обработанной ультразвуком мощностью 50 Гц и без обработки

Высота пророщенных саженцев семян кабачка (рассады) обработанных ультразвуком мощностью 50 Гц в один из дней замеров составила 31 см, а не обработанных 23 см.

Рисунок 4 – Корневая система проросших семян кабачка:
а) без обработки ультразвуком; б) с обработкой ультразвуком частотой 50 Гц

Образцы для проведения дальнейших экспериментов отбирались исходя из скорости прорастания семян, количества соцветий и сильной корневой системы.

Из всех образцов были отобраны 4 для дальнейшего исследования:

1. Без обработки.
2. С обработкой в 40 Гц.
3. С обработкой в 50 Гц.
4. С обработкой 90 Гц.

Рисунок 4 – Образцы рассады, отобранные для дальнейшего эксперимента

В ходе данного исследования было выявлено, что семена, обработанные ультразвуком мощностью 50 Гц имеют наиболее короткое время всхожести в среднем на 2 дня раньше, наибольшее количество соцветий, ускоренное развитие самих плетей по сравнению с необработанными семенами.

Список литературы

[1] Громцев А.С. Научно-технический прогресс и его направление в общественном питании / А.С. Громцев, В.Т. Антуфьев // Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО: в 5 т., Санкт-Петербург, 02–06 февраля 2016 года. Том 1. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 2016. 329-332 с. – EDN ZPSVRD.

[2] Мауль Д. Исследование влияния ультразвуковой обработки на поверхностную микрофлору мясных полуфабрикатов / Д. Мауль, Л.В. Красникова, А.С. Громцев // Пищевая индустрия и общественное питание: современное состояние и перспективы развития: сборник статей I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: Самарский государственный технический университет, 2017. 76-78 с. – EDN ZETEST.

[3] Иванова М.А. Исследование влияния ультразвуковой обработки на физико-химические показатели дистиллятов растительного масла / М.А. Иванова, А.С. Громцев, В.В. Пашин // Новые технологии. – 2017. № 1. 17-23 с. – EDN YPRYOZ.

[4] Методы и приборы исследований, контроль и средства безопасности в биотехнологии / М.А. Иванова, В.А. Демченко, Е.И. Верболоз, В.В. Назарова ; Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 2020. 49 с. – EDN TLCZDQ.

Bibliography (Transliterated)

[1] Gromtsev A.S. Scientific and technical progress and its direction in public catering / A.S. Gromtsev, V.T. Antufiev // Almanac of scientific works of young scientists of ITMO University: in 5 volumes, St. Petersburg, February 02–06, 2016. Volume 1. – St. Petersburg: St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, 2016. 329-332 p. – EDN ZPSVRD.

[2] Maul D. Study of the influence of ultrasonic treatment on the surface microflora of semi-finished meat products / D. Maul, L.V. Krasnikova, A.S. Gromtsev // Food industry and public catering: current state and development prospects: collection of articles of the I All-Russian scientific and practical conference with international participation: Samara State Technical University, 2017. 76-78 p. – EDN ZETEST.

[3] Ivanova M.A. Study of the influence of ultrasonic treatment on the physical and chemical parameters of vegetable oil distillates / M.A. Ivanova, A.S. Gromtsev, V.V. Pashin // New technologies. – 2017. No. 1. 17-23 p. – EDN YPRYOZ.

[4] Research methods and instruments, control and safety equipment in biotechnology / M.A. Ivanova, V.A. Demchenko, E.I. Verboloz, V.V. Nazarova; St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics. – St. Petersburg: St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, 2020. 49 p. – EDN TLCZDQ.

© Э.М. Маркарян, Е.Ю. Васильева, 2023

Поступила в редакцию 05.12.2023

Принята к публикации 15.12.2023

Для цитирования:

Маркарян Э.М., Васильева Е.Ю. Влияние ультразвука на всхожесть семян кабачков // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-2(36). С. 5-12.
URL: <https://ip-journal.ru/>